

Ганна Чайковська

*доцент, кандидат біологічних наук,
доцент кафедри педагогіки і методики
початкової та дошкільної освіти,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
Тернопіль, Україна*

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація. Досліджено проблему розвитку соціальної компетентності майбутніх вчителів початкової школи. Закцентовано увагу на особливостях її формування в системі освіти для сталого розвитку. Встановлено, що соціальна компетентність є показником особистої соціальної зрілості майбутнього вчителя та індикатором його професійної готовності до навчання учнів початкової школи сталому розвитку.

Ключові слова: соціальна компетентність, сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, майбутні вчителі початкової школи.

Abstract. The problem of social competence development of future primary school teachers is investigated. The article focuses on the peculiarities of its formation in the system of education for sustainable development. It has been established that social competence is an indicator of personal social maturity of a future teacher and an indicator of his/her professional readiness to teach primary school students sustainable development.

Keywords: social competence, sustainable development, education for sustainable development, future primary school teachers.

У досягненні сталого розвитку суспільства особливої уваги потребує формування соціальної компетентності кожного жителя планети. Зміни суспільних відносин, сучасні виклики та загрози (в тому числі російсько-українська війна) вимагають формування нових моделей поведінки, здатностей відповідати на виклики часу і бути компетентними в різних життєвих ситуаціях.

У науковій літературі помічаємо великий інтерес вчених до проблеми «соціальної компетентності особистості». Проаналізувавши різноманітні підходи до дефініції досліджуваного поняття з'ясуємо, що його трактують як поведінку в певних соціальних ситуаціях, що призводить до позитивної чи негативної взаємодії особистостей і соціуму [3, с. 26]; вміння, що дає змогу вирішувати певні соціальні задачі [5, с. 4]; здатність до побудови позитивних міжособистісних відносин та вирішення міжособистісних конфліктів [6, с. 8] тощо.

Метою статті є дослідити особливості розвитку соціальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в системі освіти для сталого розвитку.

У нашому дослідженні процес формування соціальної компетентності особистості розглядаємо в системі освіти для сталого розвитку (далі ОСР). Акцент робимо на підготовці майбутніх вчителів початкової школи, для яких соціальна компетентність, з одного боку, є показником їх особистої соціальної зрілості (здатність осмислювати сутність соціальних процесів у взаємозв'язку із екологічними та економічними, вибудовувати стратегії взаємодії з іншими людьми на засадах сталості, обирати способи досягнення цілей сталого розвитку в соціальній реальності, передбачати наслідки власної діяльності на шляху досягнення сталості, гнучко реагувати на нові соціальні виклики тощо), а з іншого – індикатором професійної готовності до навчання учнів початкової школи (здійснювати соціально-педагогічний супровід соціалізації учнів, формувати компетентності сталого розвитку у молодших школярів тощо).

З огляду на сказане, соціальну компетентність майбутнього учителя початкової школи в системі ОСР визначаємо як цілісне соціально-педагогічне утворення, що включає готовність здобувачів вищої освіти до професійної діяльності, професійного розвитку та саморозвитку на засадах сталості і їх соціальну відповідальність за сталий розвиток суспільства.

Вважаємо, що розвиток соціальної компетентності майбутнього вчителя в системі ОСР визначається потребою в професійній самореалізації та в соціалізації як можливості інтегрувати свої зусилля для досягнення сталого розвитку суспільства та виокремити поле індивідуальної відповідальності за сталий розвиток суспільства.

Критеріями розвитку соціальної компетентності в системі ОСР є здатність до співпраці, вміння долати проблеми в різних життєвих ситуаціях та визначати особисті ролі в суспільстві, розвиток комунікативних навичок, соціальних і громадянських цінностей, а також мобільність у різних соціальних умовах. Відповідно, формування цих критеріїв можливе через розвиток ідентичності особистості, прийняття соціальних цінностей, набуття навичок міжособистісної взаємодії, прийняття рішень, вміння регулювати особисту поведінку, розвиток культурної компетентності [4, с. 241].

Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в системі ОСР забезпечується поступовим оволодінням здобувачами вищої освіти знаннями про сталий розвиток та освіту для сталого розвитку, формуванням мотивації та моделі соціальної поведінки, яка дозволить зберегти гуманістичні засади суспільства, його ресурси та ефективний економічний розвиток. Її результати дають змогу сформувати майбутнього вчителя як особистість зі сталим світоглядом та розумінням свого призначення у суспільному житті.

Ефективними шляхами розвитку соціальної компетентності в системі ОСР в сучасному закладі вищої освіти є формування здатності майбутніх учителів початкової школи до ефективної командної роботи, навичок продуктивної взаємодії із соціальним та природним середовищем, удосконалення ключових компетентностей сталого розвитку (системне мислення, прогностична і правова компетентності, критичне мислення,

компетентності колективної роботи, самосвідомості, комплексного вирішення проблем) [1, с. 72] тощо.

Вважаємо, що соціальна компетентність майбутнього вчителя належить до категорії наскрізних компетентностей сталого розвитку. Вчені виділяють у її структурі дві підкатегорії: спілкування та співпраця, які необхідні для ефективної соціальної взаємодії в інтересах сталого розвитку [2, с. 37]. Комунікативні навички озброюють здобувачів вищої освіти здатністю розуміти міжкультурні відмінності у різноманітних суспільствах, конструктивно спілкуватися задля досягнення цілей сталого розвитку. Навички співпраці забезпечують ефективну та конструктивну участь у суспільному житті шляхом розвитку вміння взаємодіяти, брати на себе відповідальність за сталий розвиток суспільства.

У процесі розвитку соціальної компетентності важливо ініціювати, сприяти та підтримувати різні типи співпраці майбутніх учителів початкової школи на заняттях чи у позааудиторній діяльності. Ми розуміємо співпрацю як здатність усвідомлювати власні почуття, бажання, думки, поведінку та особистість, а також конструктивно взаємодіяти з іншими учасниками освітнього процесу регулювати, мотивувати та розвивати себе для вирішення проблем сталого розвитку. Активне обговорення проблем та аргументування думок, прийняття рішення, виявлення громадянської позиції посилюють відчуття відповідальності студента за набуття відповідного рівня фахової підготовки в контексті опанування соціальними навичками та навичками сталого розвитку.

Отже, розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в системі ОСР відбувається через спілкування та співпрацю усіх учасників освітнього процесу, формування індивідуальної та колективної відповідальності за результати професійної діяльності в інтересах сталого розвитку.

Список використаних джерел

1. Чайковська Г. Б. Формування компетентностей сталого розвитку в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка*. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2022. № 1. С. 72–80.
2. Gedvilienė G., Gervienė S., Pasvenskienė A., Žižienė S. The social competence concept development in higher education. *European scientific journal*. 2014. Vol. 10(28). P. 36–49.
3. Gedviliene G. *Social Competence of Teachers and Students: The Case Study of Belgium and Lithuania*. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2012. 106 p.
4. Han H. S., Kemple K. M. Components of social competence and strategies of support: considering what to teach and how. *Early Childhood Education Journal*. 2006. Vol. 34. № 3. P. 241–246.
5. Ladd G. W. Social competence: an important educational objective? *Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education*. 2007. Vol. 1. № 1. P. 3–37.
6. Ma H. K. Social competence as a positive youth development construct: a conceptual review. *The Scientific World Journal*. 2012. Vol. 2012. 7–13. <https://doi.org/10.1100/2012/287472>